

POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 12/06/2024](#)

POTENTIAL DRUG INTERACTIONS IN LONG-STAY INSTITUTIONS FOR THE
ELDERLY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11621946

Gabriel Bertoni Lugtenburg¹,
Francisca Micilene Costa²,
Hayslla Mikaella do Couto Araújo³,
Adelcio Machado dos Santos⁴

RESUMO

Trata-se de estudo realizado por meio de revisão de literatura do tipo integrativa, cujo objetivo norteia a identificação dos potenciais interações medicamentosas em instituições de longa permanência para idosos. Foram encontrados 207 artigos científicos publicados, após leitura e análise criteriosa, foram selecionados 11 para compor a amostra deste estudo. Quanto as estudou as condições sociodemográficas e epidemiológicas para os idosos, a região sudeste liderou o ranking nacional com 57,6% das (ILPI) do país e conseqüentemente também é a região com maior proporção de população idosa. Os medicamentos

considerados inapropriados para idosos segundo os critérios de Beers-Fick. Observou-se a presença de 59 medicamentos diferentes, cujas classes mais frequentes correspondiam a anti-hipertensivos; dislipidêmicos; com ação no SNC e AINES. A adoção de ferramentas que permitam a identificação de possíveis interações medicamentosas de modo rápido e fácil, pode ser uma forma otimizada de minimizar a ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, garantindo a eficácia e adesão a farmacoterapia.

Palavras-chave: Instituição de longa permanência. Interações medicamentosas. Idosos. Segurança do paciente idoso.

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural e complexo onde o indivíduo passa por diversas alterações biológicas e psicossociais, é um processo bastante individual, cujas escolhas feitas ao longo da vida tendem a refletir nessa fase (Moreira et al., 2020). A fase do envelhecimento pode aumentar a demanda por cuidados de longa duração, pois a presença de doenças crônico-degenerativas propicia situações de vulnerabilidade (Guimarães et al., 2023).

A população de 60 anos ou mais tem crescido de forma rápida, como reflexo da maior conquista da humanidade, que é o envelhecimento populacional (Guimarães et al., 2023). A Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgou uma nota onde afirma que em 2050 a população acima de 60 anos, em escala mundial, será de aproximadamente 2 bilhões de idosos. Segundo a (OMS, 2022), o aumento da longevidade se concentra nos países desenvolvidos, onde observa-se um notável declínio do número de mortes por doenças cardiovasculares.

No Brasil, o envelhecimento populacional teve início na década de 1960, em meados de 2018 o jornal da Universidade São Paulo emitiu uma nota baseada em estudos, informando que em 2030, o país passará para o quinto lugar de população mais idosa em ranking mundial, ultrapassando

o total de crianças entre 0 e 14 anos (USP, 2018). Portanto, para garantir qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, a (OMS) divulgou o boletim Década envelhecimento saudável (2021-2030), trata-se do agrupamento de dez ações colaborativas com governos e figuras do setor público e privado para melhorar a vida das pessoas idosas e suas famílias (OPAS/OMS, 2020)

Apesar de grande visibilidade e incontáveis benefícios, o cuidado familiar no âmbito público e privado, nota-se grande aumento na demanda por cuidados formais de longa duração (Silva et al., 2019). Devido a este aumento as instituições de longa permanência para idosos (ILPI) tem surgido como opção para este público, pois, devem atender às necessidades e demandas da população alvo, levando em consideração as histórias de vida além de preservar e respeitar a independência e autonomia dos indivíduos (Oliveira; Rozendo, 2014). E assim, facilitar o processo de envelhecimento e os tornar protagonistas do seu processo de cuidar (Oliveira; Rozendo, 2014).

Não há um consenso sobre a definição de instituição de longa permanência, mas sabe-se que são instituições que contam com o trabalho árduo de equipe multiprofissional que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos ali presentes (Pollo; Assis, 2019). Está mais que esclarecido em literatura que os idosos correspondem a faixa etária com maior uso de medicamentos, seja em número ou em frequência (Silva et al., 2019). Portanto, é comum encontrar pacientes em tratamentos inadequados ou desnecessários, em interações medicamentosas em associações ou redundâncias (Moreira et al., 2020).

A gravidade potencial da interação medicamentosa é importante para analisar o risco e benefício de determinadas alternativas terapêuticas e até mesmo para definir o melhor manejo das reações adversas a medicamentos apresentadas (Soares et al., 2020). As interações medicamentosas são interferências nas respostas farmacológicas, onde os efeitos de um ou mais medicamentos são modificados pela

administração concomitante, ou anterior ou posteriormente a outros medicamentos ou alimentos (Nascimento; Araújo; Souza, 2021).

Segundo algumas bases de dados para pesquisa padrão de interações medicamentosas, estas podem ser classificadas em três níveis:

Grave/Maior: onde os feitos resultantes são potencialmente ameaçadores ou capazes de causar danos irreversíveis ao paciente (Soares et al., 2020).

Já na Moderada os resultados da interação configuram em efeitos que podem ocasionar prejuízos ao estado clínico sendo necessário tratamento adicional ou maior tempo de permanência hospitalar. Leve/Menor:

sintomas leves cujas consequências pode acarretar em incômodo, mas não devem afetar de modo significativo o tratamento, não sendo necessário tratamento adicional (Soares et al., 2020).

Por representar um grande desafio nas instituições de longa permanência para idosos e devido à alta prevalência da polifarmácia, o estudo das interações medicamentosas nestas tem se tornado de grande valia para o acervo da literatura científica. Portanto, investigar as potenciais interações medicamentosas em ILPI é de suma importância para o desenvolvimento de estratégias eficazes de gerenciamento e prevenção das interações medicamentosas, visando melhorar a qualidade de vida, segurança e bem-estar do idoso nestas instituições. Sendo assim, o objetivo deste estudo consiste em avaliar a prevalência e os fatores contribuintes, além de identificar e as principais interações medicamentosas em ILPI relatadas em literatura e assim, examinar os impactos destas na saúde destes.

2 METODOLOGIA

Trata-se de estudo realizado por meio de revisão de literatura do tipo integrativa, cujo objetivo norteia a apreciação da bibliografia e ativar a reflexão para estudos futuros (Pattussi, 2018). Foram adotadas as etapas preconizadas pelas diretrizes do tipo de pesquisa: formulação de problema, elaboração de critérios para inclusão e exclusão dos estudos

reunidos para compor a amostragem da pesquisa, seguida de ação na pesquisa, análise e categorização dos estudos.

A pergunta norteadora para tal desenvolvimento da pesquisa foi: Quais são as principais e potenciais interações medicamentosas presentes em instituições de longa permanência para idosos? Portanto, as bases de dados definidas para a busca de estudos foi (SCIELO), (PUBMED) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), cujos períodos selecionados ocorreram entre 2018 e 2024. Para a seleção da amostra, foram utilizados os descritores: “instituição de longa permanência”, “interações medicamentosas”, “idosos”, “segurança do paciente idoso” e seus correlatos em inglês.

Como critérios de inclusão ficou definido, somente reunir aqueles cuja publicação estivesse em sua íntegra, nos idiomas em inglês ou português, não se fazendo restrição ao perfil amostral e atendendo a no mínimo um dos objetivos propostos. Foram excluídos então, todos aqueles que não se apresentavam completo, duplicados nas bases de dados, aqueles que não tinham relação direta com o tema e fora do período definido para análise.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Foram encontrados 207 artigos científicos publicados, após leitura e análise criteriosa, foram selecionados 11 para compor a amostra deste estudo. Em um estudo publicado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sobre as instituições de longa permanência no Brasil e o perfil que as habitavam adaptou o estudo de Duarte et al., 2018 que estudou as condições sociodemográficas e epidemiológicas para os idosos, e neste apontou que a região sudeste liderava o ranking nacional com 57,6% das (ILPI) do país e conseqüentemente também a região com maior proporção de população idosa, conforme tabela 1. (Maeda, 2019).

Tabela 1: Tipos de ILPIs por região brasileira.

REGIÃO	ILPIs Cadastradas	ILPIs Visitadas	ILPI com até 14 residentes
Norte	35	27	8 (22,8%)
Nordeste	180	156	39 (21,7%)
Centro-Oeste	158	142	33 (20,9%)
Sul	242	234	34 (14,0%)
Sudeste	836	711	64 (7,7%)
Total	1451	1270	178

Fonte: Duarte *et al*, 2018. Adaptado por Maeda & Petroni, 2019.

O estudo de (Jr *et al.*, 2018), consistiu em analisar as interações medicamentosas de prontuários que correspondiam aos pacientes idosos que viviam em uma (ILPI), com consequente análise dos medicamentos considerados inapropriados para idosos segundo os critérios de Beers-Fick. Observou-se a presença de 59 medicamentos diferentes, cujas classes mais frequentes correspondiam a anti-hipertensivos; dislipidêmicos; com ação no SNC e AINES. Dentre todos prescritos, 13 foram considerados potencialmente inapropriados, conforme gráfico 1.

Figura 1 - Frequência dos medicamentos descritos nos critérios de Beers-Fick

Fonte: Elaborado por Ferreira Jr *et al.*, 2018

Em estudos de revisão da farmacoterapia de idosos residentes em instituições de longa permanência é comum que grande maioria dos participantes apresente duas ou mais comorbidades, ou seja, doenças crônicas ou não (Araújo; Sousa; Oliveira, 2021). Nesse grupo de estudos nota-se problemas frequentes relacionados a farmacoterapia, como problemas relacionados a administração e adesão ao tratamento, seleção dos medicamentos e prescrição também tem sua importância (Conrad, 2023).

Dentre os estudos estimando a frequência de interações medicamentosas em ILPI, percebe-se uma maior frequência de interações descritas entre as classes farmacológicas que atuam no sistema nervoso central e cardíaco. Como no estudo de (Araújo; Sousa; Oliveira, 2021), em que o Diazepam foi o medicamento inapropriado mais prescrito na instituição investigada. É bem documentado cientificamente o risco de queda e número de fraturas relacionado ao uso de benzodiazepínicos pela população idosa, além do aumento do risco de comprometimento cognitivo e delírios (Gatto et al., 2019; Batista et al., 2021).

Já quando se tratando da prevalência da polifarmácia entre os indivíduos residentes das ILPI, o estudo de (Narde; Loures, 2022), estima que aproximadamente 70% da população analisada se encontravam em uso de cinco ou mais medicamentos concomitantemente, logo, se caracterizam em idoso em polifarmácia. No mesmo estudo, foram detectados medicamentos em uso pertencendo a mesma classe terapêutica, configurando em duplicidade.

Das razões que justificam a polifarmácia, destacam-se os tratamentos não baseados em evidências, a adoção de combinações com agentes de alto risco de interações medicamentosas, a inclusão de medicamentos para tratamento dos efeitos secundários ocasionados por outro fármaco, além da prescrição simultânea por diferentes especialistas sem que ocorra a conciliação terapêutica adequadamente (Mainardes et al., 2022).

Em outro estudo cuja abordagem envolve as potenciais interações medicamentosas em ILPI observou-se que, as interações medicamentosas envolviam os fármacos Anlodipino + Sinvastatina cuja interação resulta em aumento de miopatias até mesmo rabdomiólise (Cavalcante et al., 2019). Carbamazepina e Quetiapina, onde o aumento da exposição de Carbamazepina pode aumentar o risco de toxicidade e eficácia reduzida da Quetiapina, desta interação é importante destacar que os sintomas de toxicidades apresentados podem envolver ataxia, náuseas, tremores e diplopia (Cavalcante et al., 2019).

Quanto a interação da Carbamazepina e Risperidona pode ocorrer aumento da depuração do segundo antipsicótico, tendo por consequência a sua perda de eficácia (Cavalcante et al., 2019). Na presença de interação entre Citalopram e Risperidona pode ser desencadeado o prolongamento do intervalo QT, aumentando seriamente risco de eventos cardíacos graves. Portanto, o uso concomitante destes, exige o monitoramento aprimorado durante toda a farmacoterapia (Moreira et al., 2020).

Como principais efeitos clínicos detectados nas interações medicamentosas graves, foram: a cardiotoxicidade, ou seja, alterações no QT, o risco de miopatia, o efeito hipoglicemiante e o aumento do risco de hemorragia (Moreira et al., 2020; Iniesta-Navalón et al., 2019). A pesquisa de (Silva et al., 2019), reuniu as mais variadas características clínicas e comorbidades, cujos resultados apontaram maior distribuição para o déficit cognitivo não corrigido e déficit auditivo, já quanto a comorbidades, liderou a Hipertensão Arterial Sistêmica e o número significativo para sequelas de fraturas nos últimos seis meses.

Os cuidados de longo prazo envolvem as atividades realizadas por familiares e/ou cuidadores informais, como a família e/ou amigos ou formais, como no caso dos profissionais da saúde para garantir que os pacientes com ou em risco de perda contínua de capacidade intrínseca mantenham um nível de capacidade funcional, bem-estar e qualidade de

vida (De Andrade; De Andrade, 2018). Em estudos que evidenciam a parceria da família no cuidado é possível notar que nem sempre é efetiva e que apesar de grande influência no cuidado, a instituição não pode obriga-la a participar ativamente (Damaceno; Chirelli; Lazarini, 2019).

Portanto, as ações da equipe multiprofissional de saúde norteiam os princípios básicos de cuidados em saúde afim de se garantir a integralidade no cuidado, abrangendo as mais diversas áreas das múltiplas profissões para atendimento completo e seguro garantindo a saúde física e cognitiva destes (Magagnin et al., 2019). Desde as implicações nutricionais, haja visto que no processo de envelhecimento diversos fatores podem influenciar e determinar o estado nutricional, como a desnutrição proteico calórica, alterações metabólicas e interações entre medicamento e alimento, além da carência dos micronutrientes que podem levar ao declínio clínico das funções orgânicas (Salcher; Portella; Scortegagna, 2015).

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo servem como alerta para profissionais da saúde atuantes na área de geriatria, para instigar o alerta sobre as inconformidades apresentadas durante o uso de medicamentos no âmbito das instituições de longa permanência para idosos. Já que evidencia a necessidade de revisões terapêuticas constantemente, sobretudo a promoção de medidas educativas para o público alvo e também para os profissionais da instituição envolvidos diretamente no processo de cuidado visando sempre incentivar o uso seguro e racional de medicamentos.

A adoção de ferramentas que permitam a identificação de possíveis interações medicamentosas de modo rápido e fácil, pode ser uma forma otimizada de minimizar a ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, garantindo a eficácia e adesão a farmacoterapia. Contudo, a escassez de estudos e evidências científicas consolidadas que apontem as reações adversas a medicamentos em idosos

institucionalizados, gera um certo bloqueio quando o assunto é pensar nos fatores de risco envolvidos e na promoção de estratégias para minimizar tais riscos de saúde.

Portanto, estudos que objetivam não somente identificar as potenciais interações medicamentosas, mas também, evidenciar os erros e contradições da farmacoterapia aplicada aos idosos institucionalizados são de grande importância para que sejam modificados os padrões de erros relacionados aos medicamentos e assim proporcione à essa população maior segurança e qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. F. DE; SOUSA, A. G. C. DE; OLIVEIRA, F. DE S. ESTUDO DA FARMACOTERAPIA DE IDOSOS EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. **Educação, Ciência e Saúde**, v. 8, n. 2, 30 dez. 2021.

BATISTA, P. V. DE S. et al. Risco de queda em idosos residentes em instituições de longa permanência. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 4, p. e27110414240–e27110414240, 10 abr. 2021.

CAVALCANTE, M. L. S. N. et al. Segurança medicamentosa em idosos institucionalizados: potenciais interações. **Escola Anna Nery**, v. 24, p. e20190042, 24 out. 2019.

CONRAD, S. I. **REVISÃO DA FARMACOTERAPIA DE IDOSOS RESIDENTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA**, 2023.

DAMACENO, D. G.; CHIRELLI, M. Q.; LAZARINI, C. A. A prática do cuidado em instituições de longa permanência para idosos: desafio na formação dos profissionais. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 22, p. e180197, 6 jun. 2019.

DE ANDRADE, T. B.; DE ANDRADE, F. B. Unmet need for assistance with activities of daily life among older adults in Brazil. **Revista de Saúde**

Pública, v. 52, p. 75, 13 jul. 2018.

DUARTE YAO, WATANABE HW, GIACOMIN K, LEBRÃO L (in memorian). Estudo das condições sociodemográficas e epidemiológicas dos idosos residentes em ILPIs registradas no Censo SUAS. Faculdade de Saúde Pública da USP. 2018

GATTO, C. M. et al. Prevalência de polifarmácia, benzodiazepínicos e fatores associados em idosos institucionalizados. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**, v. 16, n. 3, 11 dez. 2019.

GUIMARÃES, M. R. C. et al. Avaliação das Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil: um panorama das desigualdades regionais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, p. 2035–2050, 7 jul. 2023.

INIESTA-NAVALÓN, C. et al. Interações medicamentosas potenciais e clinicamente relevantes em instituições de longa permanência para idosos: um estudo multicêntrico em Murcia, Espanha. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 1895–1902, 30 maio 2019.

JORNAL DA USP. **Em 2030, Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo**. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/em-2030-brasil-tera-a-quinta-populacao-mais-idosa-do-mundo/>>. Acesso em: 6 jun. 2024.

JR, C. L. F. et al. Análise das Interações Medicamentosas em Prescrições de uma Instituição de Longa Permanência em um Município de Minas Gerais. **Boletim Informativo Geum**, v. 7, n. 1, p. 64, 30 mar. 2016.

MAEDA, ANA PAULA T. N. P. **As instituições de longa permanência para idosos no Brasil**. **SBGG-SP**, 2019. Disponível em: <<https://www.sbgg-sp.com.br/as-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-no-brasil/>>. Acesso em: 6 jun. 2024

MAGAGNIN, T. et al. O Olhar Multiprofissional em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos de Santa Catarina / The Multiprofessional

look in a Long-Stay Institution for Elderly in Santa Catarina. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 13, n. 45, p. 581–593, 30 maio 2019.

MAINARDES, V. C. et al. A POLIFARMÁCIA EM IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. **Revista Valore**, v. 7, p. e-7027, 16 set. 2022.

MARCOS PASCOAL PATTUSSI, M. DO C. M. F. **Metodologia Científica: Ciência, Ensino e Pesquisa**. 3. ed. [s.l.] Artes Médicas, 2018.

MOREIRA, F. S. M. et al. Uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos institucionalizados: prevalência e fatores associados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2073–2082, 3 jun. 2020.

NARDE, V. L. C.; LOURES, S. L. DO C. DA S. Prevalência da polifarmácia em idosos de uma instituição de longa permanência. **REVISTA CIENTÍFICA DA FAMINAS**, v. 17, n. 1, 13 jul. 2022.

NASCIMENTO, F. M. Q.; ARAÚJO, C. L. DE O.; SOUZA, N. L. S. A. DE. Utilização de medicamentos e risco de interações medicamentosas em uma instituição de longa permanência para idosos do Vale do Paraíba-SP. **Latin American Journal of Development**, v. 3, n. 2, p. 540–552, 3 maio 2021.

OLIVEIRA, J. M. DE; ROZENDO, C. A. Instituição de longa permanência para idosos: um lugar de cuidado para quem não tem opção? **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 67, p. 773–779, out. 2014.

OPAS/OMS. **Envelhecimento Saudável – OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde**. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/envelhecimento-saudavel>>. Acesso em: 6 jun. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Mundo terá 2 bilhões de idosos em 2050; OMS diz que “envelhecer bem deve ser prioridade global” |**

As Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/55124-mundo-ter%C3%A1-2-bilh%C3%B5es-de-idosos-em-2050-oms-diz-que-envelhecer-bem-deve-ser-prioridade-global>>. Acesso em: 6 jun. 2024.

POLLO, S. H. L.; ASSIS, M. DE. Instituições de longa permanência para idosos – ILPIS: desafios e alternativas no município do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 11, p. 29–44, 5 ago. 2019.

SALCHER, E. B. G.; PORTELLA, M. R.; SCORTEGAGNA, H. DE M. Cenários de instituições de longa permanência para idosos: retratos da realidade vivenciada por equipe multiprofissional. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 18, p. 259–272, abr. 2015.

SILVA, R. S. DA et al. Condições de saúde de idosos institucionalizados: contribuições para ação interdisciplinar e promotora de saúde. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 27, p. 345–356, 6 maio 2019.

SOARES, H. DE S. et al. O uso de tecnologia para manejo de prescrição pelo enfermeiro na polifarmácia do idoso / The use of technology for prescription management by nurses in the elderly polypharmacy. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 2, p. 3448–3460, 22 abr. 2020.

¹Clínica Médica em Hospital de Base Ary Pinheiro – Porto Velho/RO e-mail: gabriel.lugtenburg@hotmail.com.

²Farmácia em Centro universitário do Norte-UNINORTE – Marau/RS.

³Farmácia em Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade – Vilhena/RO.

⁴Docente, pesquisador e orientador na UNIARP.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil